

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

Vol.08 № 1/2026

YOSH OG‘IR ATLETIKACHILAR TAYYORGARLIGIDA INDIVIDUAL XUSUSIYATLARNI INOBATGA OLGAN HOLDA YUKLAMA REJASINI ISHLAB CHIQISH VA OPTIMALLASHTIRISH

A.O‘.Matnazarov

Urganch davlat pedagogika inistituti dotsenti

matnazarovanvar9@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada yosh og‘ir atletikachilar tayyorgarligida individual xususiyatlarni inobatga olgan holda mashg‘ulot yuklamalarini rejalashtirish va optimallashtirish masalalari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda 15–16 yoshli sportchilarning jismoniy rivojlanish darajasi, funksional holati, psixofiziologik xususiyatlari hamda texnik tayyorgarligi asosida yuklamalarni individuallashtirish zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, mashg‘ulot yuklamalarining hajmi, shiddati va tarkibini to‘g‘ri taqsimlash, musobaqaoldi davrida yuklamalarni optimallashtirish hamda sportchining organizmiga moslashtirish orqali yuqori sport natijalariga erishish imkoniyatlari yoritilgan. Ilmiy manbalar va amaliy tajribalar asosida yuklama rejasini ishlab chiqishda differensial yondashuvning ahamiyati ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: yosh og‘ir atletikachilar, mashg‘ulot yuklamasi, individuallashtirish, optimallashtirish, texnik tayyorgarlik, tezkor-kuch sifatleri, portlovchi kuch, musobaqaoldi davri, funksional holat, sport natijalari

Kirish. Bugungi kunda sport sohasining zamonaviy rivojlanish tendensiyasi shundan dalolat beradiki, har qanday sport turida yuqori natijalarga erishish tayyorgarlikning faqatgina qaysidur jihatiga emas balki kompleks yondoshuvli tayyorgarlik tizimini yo‘lga qo‘yish bilan ifodalanmoqda. Ayniqsa og‘ir atletika sport turi murakkab texnik harakatlarni tezkorlik asosida uyg‘un tarzda bajarilishi bilan boshqa sport turlarida ajralib turadi.

Jumladan 15-16 yoshli og‘ir atletikachilarni ham zamonaviy sharoitlarda tayyorlash, mashg‘ulotlar jarayonini samarali tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish usullarini takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Yosh og‘ir atletikachilarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish, organizmning yosh xususiyatlarini hisobga olish, shuningdek yoshga mos mashg‘ulot rejalarini ishlab chiqish va optimallashtirish asosida ularning samaradorligini oshirish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Jahon mamlakatlarining mashg‘ulot amaliyotida og‘ir atletika bilan shug‘ullanuvchi sportchilarni tayyorlash tizimini zamon talablariga moslashtirish, yuqori malakali hamda istiqbolli yosh atletlarni tayyorlash bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa,

sportga yoshlikdan to‘g‘ri yo‘naltirish, mashg‘ulot rejalarini optimallashtirish, jarohatlar xavfini kamaytirish, texnik mahoratni rivojlantirish hamda tayyorgarlikning barcha turlari ko‘rsatkichlarini yaxshilash orqali sportchilarning musobaqalarda yuqori natijalarga erishish imkoniyatini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda yosh sportchilarning ham turli qatlamlarini qamrab olgan samarali milliy tizim shakllanib, amaliyotga joriy etilgan. Ushbu tizim hozirdanoq yaxshi natijalar berayotgani nafaqat yurtimiz mutaxassislari, balki xorijiy ekspertlar tomonidan ham e‘tirof etilmoqda. Bu esa mamlakatimizda og‘ir atletikachilarni erta yoshdan boshlab professional sportga tayyorlash, ularning salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish hamda yuqori natijalarga erishish uchun yaratilgan sharoitlar puxta o‘ylab, uzoq muddatli strategiya asosida amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi. Olimpiya va paralimpiya sport turlarini ularning amaldagi natijalaridan kelib chiqib, toifalarga ajratgan holda (ustuvor, istiqbolli va rivojlanayotgan) qisqa va uzoq muddatli strategiyalarni belgilash orqali differensial yondashuv asosida rivojlantirish hamda sportning ustuvor toifadagi boks, dzyudo, taekvondo, erkin kurash, og‘ir atletika turlari bo‘yicha medallar sonini oshirish” vazifalari belgilangan.

15-16 yoshli sportchilarni tayyorlashda aynan qaysi mashg‘ulot yuklamasi eng samarali ekanligi haqida yagona fikr mavjud emas, bu yoshdagi sportchilarni tayyorlash jarayonini tashkil etish va tuzish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar yetarli emas. Shu sababli, og‘ir atletika bilan shug‘ullanishni endi boshlagan sportchilarni tayyorlashda oqilona tuzilmani ilmiy asoslash dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunda og‘ir atletikachilar, jumladan o‘quv-mashg‘ulot guruhida shug‘ullanuvchi hamda o‘smir yoshdagi sportchilarning mashg‘ulot vositalari va yuklamalarining texnik tayyorgarlikka ta’siri ilmiy asosda tadqiq qilish, mashg‘ulot jarayonini zamonaviy metodlar yordamida tashkil etish zarurati dolzarb bo‘lib bormoqda.

Yosh og‘ir atletikachilar tayyorgarligida individual xususiyatlarni inobatga olgan holda yuklama rejasini ishlab chiqish va optimallashtirish bugungi kunda sport nazariyasi va amaliyoti oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Zamonaviy og‘ir atletika sportida yuqori natijalarga erishish nafaqat mashg‘ulotlar hajmi va shiddatini oshirish, balki yuklamalarni sportchining yoshi, jismoniy rivojlanish darajasi, funksional holati va psixologik tayyorgarligiga moslashtirgan holda oqilona boshqarishni talab etadi. Ayniqsa, 15–16 yosh davri organizmning faol o‘sishi, morfofunktsional ko‘rsatkichlarning tez o‘zgarishi bilan xarakterlanadi, bu esa mashg‘ulot yuklamalariga bo‘lgan individual javoblarning keskin farqlanishiga sabab bo‘ladi.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab mashg‘ulot dasturlarida yuklama hajmi va shiddati yosh og‘ir atletikachilarning individual xususiyatlaridan qat’i nazar, umumiy sxema bo‘yicha belgilanadi. Bunday yondashuv ayrim sportchilarda ortiqcha charchash, tiklanishning cho‘zilishi, texnik xatolarning ko‘payishi va hattoki jarohatlar xavfining ortishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, yuklamani normadan past rejalashtirish sport mahsuldorligining to‘liq namoyon bo‘lmasligiga, tezkor-kuch sifatleri va maxsus jismoniy tayyorgarlikning yetarli

darajada rivojlanmasligiga sabab bo‘ladi. Shu bois yuklama rejasini “hamma uchun bir xil” emas, balki har bir sportchining individual imkoniyatlariga mos ravishda ishlab chiqish zarurati tug‘ilmoqda.

Yosh og‘ir atletikachilarda jismoniy sifatlar, texnik-taktik ko‘nikmalar va funksional ko‘rsatkichlarning rivojlanish sur‘ati bir xil emas. Bir xil yosh guruhidagi sportchilarda ham mushak kuchi, tezkor-kuch imkoniyatlari, chidamlilik, koordinatsion qobiliyatlar, yurak-qon tomir va nafas olish tizimi imkoniyatlarida sezilarli farqlar kuzatiladi. Bunga irsiy omillar, o‘shish sur‘atlari, sport bilan shug‘ullanish staji, mashg‘ulot sharoitlari hamda tiklanish rejimi ta‘sir ko‘rsatadi. Demak, yuklama rejasini ishlab chiqishda har bir sportchining antropometrik ko‘rsatkichlari, somatotipi, jismoniy tayyorgarlik darajasi, mashg‘ulot tajribasi va psixofiziologik xususiyatlarini kompleks tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Musobaqaoldi davrida yuklamalar noto‘g‘ri taqsimlanishi, ayniqsa, o‘smir yoshdagi og‘ir atletikachilar uchun xavfli hisoblanadi. Bu davrda yuklama hajmi va shiddati keskin oshib borishi fonida texnik-taktik tayyorgarlik, psixologik barqarorlik va tiklanish jarayonlari o‘rtasidagi muvozanatning buzilishi sport natijalarining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, musobaqaoldi davrida yuklama rejasini aniq ilmiy mezonlar asosida individuallashtirish, kuch va tezkor-kuch sifatlarini saqlab qolish hamda oshirish bilan birga, ortiqcha zo‘riqishni oldini olishga qaratilgan optimallashtirilgan modelni ishlab chiqish alohida ahamiyatga ega.

Yosh og‘ir atletikachilar tayyorgarligini ilmiy asosda boshqarish uchun yuklama tarkibini (hajm, shiddat, mashqlar tuzilishi, dam olish intervali) hamda sportchining javob reaksiyasini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni (yurak urish tezligi, subyektiv charchoq darajasi, mashg‘ulotdan keyingi tiklanish tezligi, maxsus test sinovlari natijalari va h.k.) tizimli ravishda monitoring qilish talab etiladi. Shunday qilinmagan taqdirda, mashg‘ulot jarayonida hosil bo‘layotgan funksional o‘zgarishlarni baholash, yuklama-bioyoqlik munosabatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish va uzoq muddatli sport rivojlanishi uchun xavfsiz shart-sharoitlar yaratish qiyinlashadi.

Har bir mashqlanmagan shug‘ullanuvchi uchun bu vazn uning jismoniy imkoniyatlariga to‘liq javob bera oladi. Bu shunday tarzda topilgan og‘irlik vaznini hamma hollarda rejalashtirish kerak degani emas. Klassik mashqlarni bajarish texnikasi o‘zlashtirib borilgan sari shtanganing bu vaznni yoki atletchilarni texnik tayyorgarligini mustahkamlash uchun yaxshi mo‘ljall bo‘lishi mumkin.

Sportchining ushbu vaqt oralig‘idagi tayyorgarligiga urg‘u beriladi. Keyingi rejalashtirish uchun natijalarning o‘shishiga e‘tibor qaratish musobaqalarda boshlang‘ich vaznga ham asosiy e‘tibor qaratilishini talab etadi.

1.1-jadval

Asosiy mashqlar guruhida yuklamalarning (ShKS) shiddat zonalari bo‘yicha taqsimlanishi

Zonalar	Sport ustasiga nomzod		Sport ustasi	
	TB	MOB	TB	MOB

Dast ko‘tarish mashqlari				
≥ 70%	61	48	60	42
≥ 80%	32	36	30	46
≥ 90%	7	16	10	12
Dast ko‘tarishda tortish				
≥ 70-99%	35	26	30	5
≥100%	20	18	15	14
≤100%	45	56	55	61
O‘tirib-turish				
≥ 70-99%	60	52	37	29
≥100%	6	6	7	5
≤100%	34	42	56	66

V.S.Avanesov dast ko‘tarish texnikasini maksimal natijaga nisbatan 90% vaznda takomillashtirishni tavsiya etadi. Bunda u shuni ta’kidlaydiki, shu vaznni bir urinishda 4 martadan ortiq ko‘tarish uni bajarini texnikasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi []

A.R.Roman ishida e’tirof etiladiki, turli xil vaznlar bilan bajariladigan mashqlar o‘z mohiyatiga ko‘ra har xil mashqlar hisoblanadi [].

N.Vorobev [] og‘ir atletikachilarda musobaqa dast ko‘tarish mashqi ulushini quyidagicha taqsimlashni taklif etadi: kichik razryadli og‘ir atletikachilarda barcha dast ko‘tarish mashqlarining o‘rtacha 50%, I-razryad va SUN toifasidagi og‘ir atletikachilarda – 45%, SULARIDA – 40% va XTSU larida 35%; musobaqalarga bir oy qolganda mos ravishda 50%, 43%, 38% va 34%. Qolgan ko‘tarishlar boshqa dast ko‘tarish mashqlariga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, muallif shuni ta’kidlaydiki, katta vaznni takror-takror ko‘tarishlar texnikadagi kamchiliklarni aniqlashga imkon beradi. zero ular boshqa sharoitlarda ko‘zga tashlanmasligi mumkin.

P.Agutin [] texnikani takomillashtirishda turli xil vazn bilan bajariladigan urinishlar va ko‘tarishlarning ta’sirini o‘rgana turib, shunday xulosaga kelganki, texnika ustida ishlash natijaga nisbatan 61-90%ga mos og‘irliklar bilan o‘tkazilishi kerak. Uning ko‘rsatib o‘tishicha, mashg‘ulot jarayonida toliqish paydo bo‘la boshlashi bilan og‘irlik kattaligi kamayib borishi lozim.

R.A.Roman [68; 19-25-b.] va V.G.Oleshko [54; 32-43-b.] tayyorgarlik (TB) va musobaqa (MOB) bosqichlarida yuqori shiddatli asosiy mashqlar guruhida quyidagi haftalik yuklama miqdorini taklif qiladilar: TB da dast ko‘tarish mashqlarida ShKS 184 marta va o‘tirib-turishlarda 15 marta qayd etilgan. MB da DKM larida ShKS 160 marta va o‘tirib-turishlarda 121 marta etib belgilangan.

A.S.Pakov [] va R.M.Matkarimovlar [] tayyorgarlik bosqichida yuklamalarning parsial nisbatini quyidagi variant bo‘yicha rejalashtirishni tavsiya etadilar: DkM-umumiy xajmga nisbatan 22%, O‘t-25%, DtT-10%. Ushbu nisbat haftalik sikllar bo‘yicha o‘rganib boriladi. Haftalik parsial yuklamalar oshishi bilan o‘tirib-turishlar va tortishdagi yuklamani

Og‘ir atletika tayyorgarligining na‘munaviy realashtirilishi

Og‘irlik kattaligi, %	Bitta yondoshishda takrorlash soni	Mashg‘ulotda jami ko‘tarishlar soni	
		Dast ko‘tarish	Siltab ko‘tarish
50-60	6-8 5-6	30-40 25-30	30-40 25-30
70	3-5	20-30	20-30
80	2-4	15-24	15-24
90	1-3	6-15	6-15
95	1-2	6-8	6-8
100	1	5-6	5-6

Eslatma: birinchi raqam – o‘smirlar razryadidan ikkinchi sport razryadigacha bo‘lgan sport tayyorgarligi darajasiga ega atletlar uchun takrorlashlar soni; ikkinchi raqam- ancha yuqori sport malakasiga ega sportchilar uchun takrorlashlar soni.

Shunday qilib, og‘ir atletikachilarni tayyorlash jarayonida ularda katta vaznlarni ancha yuqori tezlik bilan ko‘tarish ko‘nikmasi hamda malakasini, ya‘ni bu sport turida atalganidan, portlovchan kuchni maqsadli rivojlantirish zarur. Bu sifatlar ko‘proq bolalalik va o‘smirlik yoshidan boshlanib takomillashtiriladi. Shuning uchun og‘ir atletika sportida yoshlikdan shug‘ullanish muhim sanaladi, bu paytda chaqqonlik va kordinatsiyani mashq qildirish yengil kechadi.

Og‘ir atletika sportida shu narsa muhimki maksimaldan 50-70% vazn bilan mashq qilishda ko‘proq tezlik sifatlari, 80-90% vazn bilan mashq qilish ko‘proq tezkor kuch sifatlari, 90%dan ortiqroq vazn bilan shug‘ullanganda portlovchi kuch takomillashtiriladi. Bunday namoyon bo‘lish klassik va maxsus yordamchi mashqlarni bajarishga xosdir. O‘tirib turishlar va shunga o‘xshash mashqlarda 95%li undan yuqori og‘irlik vazni ko‘proq kuchni rivojlantiradi.

Ko‘pgina tadqiqotlarda aniqlanishicha, maxsus yordamchi mashqlarning oqilona qo‘llanilishi og‘ir atletikachining sport natijasi va texnik mahoratining o‘sishiga, jismoniy sifatlari rivojlanishiga yordam beradi.

Musobaqaga 4 hafta qolganda mashg‘ulot yuklamasining ShKSda taqsimlanishi mutaxassislarning (K.F.Bayazitov, 2011; L.S.Dvorkin, 2018; R.M.Matkarimov, 2018; A.V.Pakov, 1985; V.Oleshko, 2007; R.A.Roman, 1986; V.I.Frolov, 1977; A.V.Chernyak, 1978 va boshq.) tavsiyalariga zid, yuklamalarning variantlilik yo‘q, oylik yuklama hajmi tayyorgarlik sikli bilan taqqoslanganda tizza balandligi darajasidan dast ko‘tarish mashqidagi yuklama hajmi musobaqa dast ko‘tarish mashqiga o‘tkazilganligi tufayli deyarli o‘zgargani yo‘q.

Musobaqa oldi siklining birinchi haftasidan to‘rtinchi haftasigacha musobaqa dast ko‘tarish mashqi yuklamasi bir xil taqsimlangan, tizza darajasidan dast ko‘tarish mashqi umuman mashg‘ulot rejasidan chiqarib tashlandi. Malakali og‘ir atletikachilarda musobaqa dast ko‘tarish mashqlaridagi mashg‘ulot yuklamasi hajmining ShKS dagi oqilona taqsimlanish me‘yorlarining yo‘qligi og‘ir atletikachilarning musobaqalarda qatnashish natijalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Xulosa. Yosh og‘ir atletikachilar tayyorgarligida mashg‘ulot yuklamalarini to‘g‘ri rejalashtirish va optimallashtirish yuqori sport natijalariga erishishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, 15–16 yoshli sportchilarda organizmning morfofunktsional rivojlanishi, jismoniy sifatlari hamda psixofiziologik xususiyatlari turlicha bo‘lgani sababli mashg‘ulot yuklamalarini individuallashtirish zarur.

Mashg‘ulot jarayonida yuklama hajmi va shiddatini ilmiy asosda taqsimlash, sportchining funksional holati va tiklanish darajasini muntazam nazorat qilish ortiqcha zo‘riqish, charchash va jarohatlar xavfini kamaytiradi. Shu bilan birga, yuklamalarning optimal darajada rejalashtirilishi texnik mahoratni oshirish, tezkor-kuch va portlovchi kuch sifatlarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, musobaqaoldi davrida yuklamalarni to‘g‘ri taqsimlash va individuallashtirish sport natijalarining barqaror o‘shini ta‘minlaydi. Differensial yondashuv asosida tuzilgan mashg‘ulot dasturlari yosh og‘ir atletikachilarning individual imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishga yordam beradi.

Umuman olganda, yosh og‘ir atletikachilar tayyorgarligida yuklama rejasini ishlab chiqish va optimallashtirishda individual yondashuvni qo‘llash, zamonaviy monitoring usullaridan foydalanish hamda ilmiy asoslangan mashg‘ulot tizimini joriy etish sportchilarni yuqori natijalarga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Avanesov V.S. Og‘ir atletikada texnik tayyorgarlik asoslari. – Moskva: Fizkultura i sport, 1987. – 112 b.
2. Roman R.A. Og‘ir atletika: mashg‘ulot nazariyasi va metodikasi. – Moskva: Fizkultura i sport, 1986. – 256 b.
3. Vorobyev N.V. Og‘ir atletika. – Moskva: Fizkultura i sport, 1977. – 304 b.
4. Oleshko V.G. Og‘ir atletikachilarni tayyorlash tizimi. – Kiev: Olimpiyskaya literatura, 2007. – 288 b.
5. Dvorkin L.S. Og‘ir atletika: tayyorgarlik metodikasi. – Moskva: Sport, 2018. – 320 b.
6. Matkarimov R.M. Og‘ir atletikachilarni tayyorlashda yuklamalarni rejalashtirish. – Toshkent: Fan, 2018. – 150 b.
7. Pakov A.V. Sport mashg‘ulotlarida yuklama nazariyasi. – Moskva: Fizkultura i sport, 1985. – 200 b.
8. Chernyak A.V. Og‘ir atletikada mashg‘ulot jarayonini boshqarish. – Moskva: Sport, 1978. – 180 b.

9. Frolov V.I. Kuch sport turlarida mashg‘ulot tizimi. – Moskva: Fizkultura i sport, 1977. – 210 b.
10. Bayazitov K.F. Yosh sportchilar tayyorgarligida zamonaviy yondashuvlar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2011. – 140 b.
11. Zatsiorsky V.M., Kraemer W.J. Science and Practice of Strength Training. – Champaign: Human Kinetics, 2006. – 264 p.
12. Bompa T.O., Haff G.G. Periodization: Theory and Methodology of Training. – Champaign: Human Kinetics, 2009. – 411 p.
13. Platonov V.N. Sport tayyorgarligining umumiy nazariyasi. – Kiev: Olimpiyskaya literatura, 2015. – 680 b.

INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASI VA UNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MOHIYATI <i>Saidvaliyeva Nodira Nosirjanovna</i>	1277
PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARNING DITAKTIK AHAMIYATI <i>Raxmatov Sherqo'zi Olimovich</i>	1281
PSIXOLOGIYA	
MUSTAQILLIK PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR MUAMMOSI SIFATIDA <i>D.A.Saliyeva</i>	1285
NIKOH MUNOSABATLARIDA ZO'RAVONLIKNING YUZAGA KELISHINING ASOSIY IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK OMILLARI <i>Iroda Rasulova</i>	1294
JISMONIY MADANIYAT	
QASHQADARYO VILOYATI MINTAQALARINI HISOBGA OLGAN HOLDA 14 YOSHLI YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH <i>Sh.Akbarov, M.Toshpo'latova</i>	1297
YOSH BOKSCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISH <i>Xusanboy Mamatqulov</i>	1302
YUQORI MALAKALI DZYUDOCHILARNING TRENEROVKA MASHG'ULOTLARINI TAXLIL QILISH ORQALI MUSOBAQA SAMARADORLIGINI OSHIRISH <i>Mahmudov Maris Ro'ziqulovich</i>	1308
YOSH OG'IR ATLETIKACHILAR TAYYORGARLIGIDA INDIVIDUAL XUSUSIYATLARNI INOBATGA OLGAN HOLDA YUKLAMA REJASINI ISHLAB CHIQISH VA OPTIMALLASHTIRISH <i>A.O'.Matnazarov</i>	1312
SAN'ATSHUNOSLIK	
CHOLG'U SOZLARIDA IJROCHILIK IMKONIYATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA MUSIQIY ASARLAR IJROSI ORQALI MUSIQIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH <i>Samatova Dilnoza Salaidinovna</i>	1319
TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA ILMIY-TADQIQOT VA IJODIY FAOLIYAT UYG'UNLIGINI TA'MINLASH MUAMMOLARI <i>Doston Berdiyev Abduvoitovich</i>	1326
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ МАКОМНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА <i>Алимухамедова Орзигуль Анваровна</i>	1332